

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Наширова Шахноза Буриевна,
Қарши давлат университети ўқитувчиси
n.shakhnoza@mail.ru

ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038011>

АННОТАЦИЯ

Тил ҳар бир миллатнинг муҳим мулоқот воситаси, маънавий бойлиги, маданияти, кадриятлари, тарихи кўзгуси, шу билан бирга дунёда миллат сифатида яшаб қолишининг зарурий белгисидир. Дунё халқлари азалдан бир-бири билан мунтазам ижтимоий-сиёсий, маданий, иқтисодий алоқада бўлган. Табиийки, ушбу жараёнда тил билиш, бошқа миллатлар билан уларнинг тилида эркин мулоқот қила олиш юксак даражада кадрланган. Шу боис инсонийлик жамиятининг илк даврларидаёқ ўзга тилларни ўрганишга эҳтиёж жуда юқори бўлиб, бегона тилларни ўргатишга кўмак берувчи ўқув воситаларини яратиш заруратини юзага келтирган. Зеро, антик тилшунослик, аниқроғи, лексикографиянинг илк намуналари ҳам, ибтидоий мактаблардаги илк ўқитиш воситалари ҳам нотаниш сўзлар маъносини изоҳлаш мақсадида тузилган рўйхатлар – глосс ва глоссарийлар, луғат-дарсликлар бўлгани бунга тасдиқлайди.

Калит сўзлар: тил, мулоқот, Хорижий тиллар, луғат, глоссарий, икки тилли ўқув луғатлар

Nashirova Shakhnoza Burievna,
Lecturer of Karshi State University
n.shakhnoza@mail.ru

INCREASING DEMAND FOR BILINGUAL DICTIONARIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

ANNOTATION

Language is an important means of communication of every nation, a mirror of its spiritual richness, culture, values, history, as well as a necessary sign of its survival as a nation in the world. The peoples of the world have always had regular socio-political, cultural and economic ties with each other. Naturally, in this process, knowing the language, being able to communicate freely with other nations in their own language is highly valued. Therefore, from the earliest days of human society, the need to learn other languages was so great that it became necessary to create teaching aids that would help to teach foreign languages. This is confirmed by the fact that both ancient linguistics, more precisely, the first examples of lexicography, as well as the first teaching aids in primary schools were lists compiled to explain the meaning of unfamiliar words - glosses and glossaries, dictionaries.

Keywords: language, communication, foreign languages, dictionary, glossary, bilingual dictionaries

Нашарова Шахноза Буриевна,Преподаватель Каршинского государственного университета
n.shakhnoza@mail.ru**РАСТУЩИЙ СПРОС НА ДВУЯЗЫЧНЫЕ СЛОВАРИ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ****АННОТАЦИЯ**

Язык является важным средством общения каждого народа, зеркалом его духовного богатства, культуры, ценностей, истории, а также необходимым признаком его выживания как нации в мире. Народы мира всегда имели регулярные общественно-политические, культурные и экономические связи друг с другом. Естественно, в этом процессе высоко ценится знание языка, умение свободно общаться с другими народами на их родном языке. Поэтому с первых дней существования человеческого общества потребность в изучении других языков была настолько велика, что возникла необходимость в создании учебных пособий, которые помогали бы преподавать иностранные языки. Это подтверждается тем, что как античным языкознанием, точнее, первыми образцами лексикографии, так и первыми учебными пособиями в начальных школах были составленные для объяснения значения незнакомых слов списки - глоссы и глоссарии, словари.

Ключевые слова: язык, общение, иностранные языки, словарь, глоссарий, двуязычные словари.

Тил ҳар бир миллатнинг муҳим мулоқот воситаси, маънавий бойлиги, маданияти, қадриятлари, тарихи кўзгуси, шу билан бирга дунёда миллат сифатида яшаб қолишининг зарурий белгисидир. Шу билан бирга ҳар бир миллатга хос тилни тан олиш, унга нисбатан ҳурматда бўлиш – халқаро муносабатлар кескинлашган глобаллашув шароитида тинчлик ва тотувликнинг муҳим кафолати, хорижий тилларни ўргатишни таълим сиёсатининг устувор йўналиши сифатида ривожлантириш, бу йўналишда таълим сифатини ошириш – катта ижтимоий-сиёсий, маданий жараён, мамлакат тараққиётининг етакчи омилларидан бири. Қолаверса, юксак даражадаги лингвистик компетентликка эга бўлиш – икки ёки ундан ортиқ хорижий тилда эркин мулоқот қила олиш кўникмасини ўстириш орқали замонавий таълим олувчининг салоҳияти ошиши, дунёқараши кенгайиши ва меҳнат бозорида рақобатбардошлигини таъминлашга эришилади.

Ҳаёт суръатлари ниҳоятда кескинлашган бугунги кунда нафақат замон билан ҳамқадам бўлиш, хорижий мамлакатлар билан муносабатларни мустаҳкамлаш, балки ўзгалар тилини ўрганиш асосида она тилимизнинг халқаро миқёсдаги ўрни ва нуфузини юксалтириш, дунёнинг тараққий этган бошқа тиллари билан алоқасини ривожлантириш, хорижда истиқомат қилаётган ватандошларимиз, қолаверса, ўзбек тилини ўрганиш истагида бўлган хорижликларга она тилимизни замонавий педагогик ва ахборот-коммуникатив технологиялардан фойдаланган ҳолда осон ва тез ўргатишга ёрдам берадиган таълим воситаларини ярташ учун ҳам хорижий тилларни ўрганиш ижтимоий заруратга айланди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 октябрдаги “Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида давлат тилини ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири “давлат тилининг халқаро миқёсдаги ўрни ва нуфузини ошириш, бу борада хорижий ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш” деб белгиланди. Унга кўра тил таълими билан шуғулланадиган соҳа мутахассислари олдида “ўзбек тилини хорижий мамлакатларда кенг тарғиб қилиш, уни ўрганиш истагида бўлган чет эллик фуқароларга кўмаклашишга мўлжалланган ўзбек тилини ўргатувчи онлайн платформа ташкил қилиш, унинг ахборот базасини таъминлаш ва мунтазам бойитиб бориш, хорижда истиқомат қилаётган ватандошларнинг этномаданий ва лисоний ўзлигини сақлаб қолиш, уларнинг ўзбек маданий анъана ва қадриятларига ҳурмат руҳида тарбия топишларига кўмаклашиш, хорижий

олий таълим муассасаларида ўзбек тили марказлари фаолиятини йўлга қўйиш ва уларни зарур илмий, ўқув-услубий адабиётлар билан таъминлаш, фан ва таълимдаги ҳамкорликни кучайтириш орқали чет элик ёшларнинг ўзбек тилига бўлган қизиқишини ошириш” [2] каби вазифалар қўйилди.

Умуман, сўнгги йилларда мамлакатимизда чет тилларни ўрганиш янги босқичга кўтарилди. Хорижий тилларни ўргатишнинг таълим сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида қаралиши, бу соҳа тараққиётига доир мунтазам равишда бир неча муҳим ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларнинг имзоланаётгани, катта миқдордаги молиялаштириш тизими яратилгани фикримизни далиллайди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 майдаги “Ўзбекистон Республикасида хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5117-сонли қарори билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш агентлиги ташкил этилди. “Хорижий тилларни ўқитишнинг халқаро тан олинган дастур ва дарсликлари таълимнинг барча босқичларида жорий этилишини мувофиқлаштириш ҳамда ўқитувчиларда замонавий ўқитиш кўникмаларини ривожлантириш, хорижий тилларни ўқитиш соҳасида “боғча-мактаб-олий таълим ташкилоти-корхона” тамойилидаги узлуксиз таълим занжирини жорий этиш мақсадида аҳолининг барча қатламларига мос бўлган тилни ўрганиш бўйича услубиёт ва тавсияларни ишлаб чиқишни мувофиқлаштириш, хорижий тилларни пухта ўзлаштириш, тилнинг асосий кўникмаларини шакллантириш учун ўргатувчи контентларни яратиш, давлат тилидан хорижий тилларга ва хорижий тиллардан давлат тилига профессионал таржима қилиш услуби ва воситаларини яратиш” [3] агентликнинг асосий вазифаларидан қилиб белгиланди. Ушбу қарор ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Хорижий тилларни ўрганишни оммалаштиришни самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига кўра мамлакатимизда хорижий тилларни ўргатишни оммалаштиришни янги босқичга олиб чиқиш ва соҳани ривожлантириш тизими ишлаб чиқилди [4]. Унга кўра таълим муассасалари, тармоқлар ва ҳудудларнинг эҳтиёжидан келиб чиқиб, камида 10та чет тили – инглиз, рус, немис, француз, хитой, корейс, япон, турк, араб, форс тилларини ўргатишни ташкиллаштириш масаласи кун тартибига қўйилди. Ушбу соҳа тараққиёти Халқ таълими соҳасидаги ислохотларга кўмаклашиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан тўлиқ молиялаштирилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 19 январдаги “Хорижий тилларни ўрганишни такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори билан босқичма-босқич олий таълим муассасаларига кириш имтиҳонлари учун белгиланган мажбурий фанлар мажмуасига чет тили фанини киритиш, олий таълимдан кейинги таълим синови имтиҳонлари учун Давлат тест маркази томонидан бериладиган чет тилини билиш даражаси тўғрисидаги миллий сертификат ёки унга тенглаштирилган мос даражадаги халқаро тан олинган сертификатларнинг босқичма-босқич талаб қилиниши белгилаб берилди [5].

Соҳада олиб борилган кенг кўламли ишлар олдимишга узлуксиз таълимнинг барча бўғинлари учун мўлжалланган замонавий тил ўргатиш воситалари – дарслик ва луғатлар, ахборот банклари, лексик, грамматик минимумларни яратишдек кечиктириб бўлмайдиган вазифаларни қўймоқда.

Бугунги кунда хитой, инглиз ва испан тиллари дунёда энг кўп аҳоли гаплашадиган тил сифатида тан олинади. Статистик таҳлиллар фойдаланувчилар сони бўйича айни пайтда дунёда инглиз тили етакчилик қилаётганини кўрсатмоқда [6]. Британия Кенгашининг маълумотида кўра айни пайтда дунёда англофонлар (инглиз тилида гаплашадиганлар) сони 1,75 млрддан ортиқ. 380 миллион киши инглиз тилини ўз она тилиси деб билса, 370 миллиондан ортиқ киши бу тилни иккинчи она тилиси ҳисоблайди. 750 миллиондан ортиқ киши инглиз тилини хорижий тил сифатида ўрганади [7]. Шунингдек, айни пайтда интернет тилининг 81 фоизи инглиз тилига тўғри келади [8].

Мустақиллик йилларида илм-фан, техника ва замонавий инфор­мацион технологияларнинг таракқиёти мамлакатимизда, сунъий интелект тилига айланган хорижий тиллар, хусусан, англиз тилини ўрганишга қизиқиш ортди. Бу эса ўз навбатида англиз тилини тез ва осон ўргатиш учун хизмат қиладиган ўқув воситалари – ўзбекча-инглизча, инглизча-ўзбекча икки тилли таржима луғатларига эҳтиёжни оширди. Шу муносабат билан ўзбек тилида кўплаб турли шакл ва кўринишдаги луғат ва сўзлашгичлар, фойдаланиш учун қулай ва ихчам чўнтак луғатлар, уларнинг электрон иловалари, онлайн-луғатлар юзага келди. Бирок Б.Баҳриддинова таъкидлаб ўтганидек, “яратилган луғатларнинг аксарияти бозорбоп луғатлар бўлиб, сўзликни танлашда ҳам, изоҳларнинг берилишида ҳам, луғат структурасини шакллантиришда ҳам ўқув луғатчилигининг, умуман, лексикографиянинг муайян мезонлари, талабларига амал қилинмаганлиги кузатилади. Шунингдек, мазкур луғат ва сўзлашгичлар, чўнтак луғатларининг кўпчилиги инглизча-русча, русча-инглизча ёки бошқа тилларда яратилган луғатлар негизида яратилган, уларни таржима қилиш йўли билан юзага келган. Мазкур луғатларда миллий руҳнинг сезилмаслиги, сўзликни танлаш, изоҳларни беришда миллий ғоямиз, маданиятимиз, қадриятларимиз акс этмаганлиги юқоридаги хулосаларимизни тасдиқлайди” [1].

Юқорида санаб ўтилган фармон ва қарорлар олдимизга иккита муҳим ижтимоий буюртмани кўймоқда:

1) ёш авлодни ҳар томонлама баркамол қилиб ўстиришда муҳим роль ўйнайдиган профессионал даражадаги англиз тилини ўқитиш воситалари – инглизча-ўзбекча ўқув луғатларни яратиш;

2) она тилимизнинг халқаро майдондаги нуфузини ошириш, дунё тиллари билан алоқасини ривожлантириш, шунингдек, хорижда истиқомат қиладиган ўзбеклар ва ўзбек тилини ўрганиш истагида бўлган хорижликларга ўзбек тилини самарали ўргатиш учун хизмат қиладиган мукамал ўқитиш воситалари – ўзбекча-инглизча икки тилли ўқув луғатларни яратиш.

Умуман олганда, айна пайтда ўзбек тилида узлуксиз таълимнинг турли бўғинлари учун мўлжалланган кўплаб инглизча-ўзбекча ёки ўзбекча-инглизча луғатларни, ҳатто уларнинг мобил иловалар учун онлайн ва офлайн тартибда ишлашга мўлжалланган электрон версияларини учратиш мумкин. Эҳтиёж бор экан, профессионал даражада бўладими, йўқми, бундай луғатлар нашри яхши йўлга кўйилганини эътироф этиш мумкин. Инглизча-ўзбекча ва ўзбекча-инглизча икки тилли луғатларни чоп этиш билан танилган нашриётлар мавжуд бўлиб, у тижорат манбаига айланиб улгурган. Сўнгги ўн йилликда яратилган мазкур таржима луғатларни қуйидагича тасниф қилиш мумкин:

1) мактабгача ёшдаги болалар ва бошланғич синф ўқувчилари учун мўлжалланган кичик ҳажмли, расмли, рангли-безакли луғатлар. Масалан, Муҳаммадюсуф Нуриллонинг “Инглизча-русча-ўзбекча расмли луғат”и, У.Исақовнинг 16 дарсдан иборат “Funny english” луғат-дарслиги, М.Самуслимованинг “Инглизча ўзбекча расмли луғат”и, Н.Абдуғаниеванинг “Уу jihozlarі nomlarі” ўзбекча-инглизча луғати, А.Акбаровнинг “Ўзбекча-русча-инглизча расмли луғат”и, Н.Нурмухамедованинг “English in pictures” инглизча-русча-ўзбекча луғати, Л.Тангриев ва Ш.Мирфаёзовларнинг “Инглизча-русча-ўзбекча расмли луғат”и, Д.Ниязохунованинг “Қувноқ луғат” сериясида яратилган “Фунний энглиш. Инглизча-ўзбекча-русча қувноқ расмли луғат”и ва “Инглизча-ўзбекча-русча расмли луғат”и [9] ва ҳк.;

2) умумий ўрта таълим мактаблари, академик лицей, ихтисослашган ва ижод мактаблари ўқувчилари учун мўлжалланган кўп тилли луғатлар. З.Нуриддинованинг “Инглизча-ўзбекча-русча луғат”и, Д.Ниязохунованинг “Ўзбекча-русча-инглизча-корейсча-туркча-арабча расмли-мавзули луғат”и [10] ва ҳк.;

3) юқори синф ўқувчилари ва олий ўқув юрти талабалари учун мўлжалланган кўп тилли ўқув луғатлар. У.Исақовнинг “Инглизча-ўзбекча, ўзбекча-инглизча луғат”и, “Ижод-Пресс” нашриётида чоп этилган “Инглизча-ўзбекча-русча ўқув луғат”и [11] кабилар.

Ҳажман 10 саҳифадан 1000 саҳифагача бўлган ушбу луғатларнинг олди­га кўйган мақсади, сўзликнинг танланиши ва миқдори, методик таъминот билан бойитилгани ва бошқа

жиҳатлари уларни ўқув луғати тоифасига киритишга тўла асос бўла олади. Мазкур луғатлар узлуксиз таълимнинг қайси бўғини учун мўлжалланганидан келиб чиқиб шу босқич давлат ўқув дастури ва давлат таълим стандартларига мос тузилади ва босқичма-босқич мураккаблашиб боради. Сўзлик миқдори, изоҳлар ва келтирилган иллюстрацияларга кўра биридан тубдан фарқланади. Хусусан, Н.Абдуғаниеваннинг 10 саҳифадан иборат “Уй жиҳозлари номлари” луғати “Мактабгача таълим муассасасининг Давлат ўқув дастури”да [12] кўзда тутилган тарбияланувчининг коммуникатив ва билиш компетенцияларини ривожлантириш, хусусан, нутқ, мулоқот, ўқиш ва ёзиш малакалари соҳаси компетенциялари бўйича “Асбоблар ва анжомлар” мавзусини ўқитиш мақсадида тузилган бўлиб, мактабгача ёшдаги болалар нутқида тез-тез ишлатиладиган уй-рўзғор буюмлари номларини қамраб олгани билан [13], Д.Ниязохуновнинг “Қувноқ луғат” сериясида нашр этилган 32 саҳифадан иборат “Инглизча-ўзбекча-русча расмли луғат”и ушбу дастурдаги инсоннинг тана аъзолари, ҳайвонлар, мевалар ва сабзавотлар, ўқув қуроллари номларининг уч тил – ўзбек, инглиз, рус тилларидаги таржимасини осон ва қизиқарли тарзда ўргатиш методларига асослангани билан” [9]; шу муаллифнинг бошланғич синф ўқувчилари ҳамда уларни замон билан ҳамнафас, интеллектуал салоҳиятли қилиб тарбиялаш истагида бўлган ота-оналари учун мўлжалланган кўп тилли “Ўзбекча-русча-инглизча-корейсча-туркча-арабча расмли-мавзули луғат”и [10] улар нутқида энг кўп учрайдиган зарурий сўзларни қамраб олгани ва рангли, расмли, безакли бўлгани билан; умумий ўрта таълим мактаби, академик лицей ва ихтисослашган, ижод мактаби ўқувчиларига мўлжалланган “Инглизча-ўзбекча-русча ўқув луғат” [11] эса 10 000 сўзлик ва 3500дан ортиқ иллюстратив материални қамраб олгани ҳамда луғат сўнгида географик номлар, нотўғри феъллар рўйхати, ҳажм ва масофа ўлчовини билдирувчи сўзларнинг инглиз, ўзбек, рус тилларидаги қиёсий жадваллари берилгани билан характерланади.

Айни пайтда инглиз ва ўзбек тилларини ўқитишга мўлжалланган икки тилли ўқув луғатларнинг нафақат мактабгача ёшдаги болалар ва мактаб ўқувчилари, балки олий ўқув юрти талабалари, профессионал фойдаланувчилар учун ҳам тузилган мукамал кўринишларини учратиш мумкин. Хусусан, 2013 йилда “Ўқитувчи” нашриётида АҚШнинг Ўзбекистондаги элчихонаси билан ҳамкорликда чоп этилган Ш.Бўтаевнинг 880 саҳифадан иборат “Инглизча-ўзбекча, ўзбекча-инглизча луғат”и [14] (ИЎЎИЛ) сўзлик миқдори (80000 сўз ва бирикма), барча туркумларга оид сўзларни қамраб олгани, сўзнинг транскрипцияси ва туркумига оид грамматик, келиб чиқишига доир этимологик, қўлланиш соҳасига оид услубий пометаларнинг берилгани, изоҳларнинг қисқа ва аниқлиги билан характерланади:

blitz [blits] 1. n nem. 1) kutilmagan, nogahon (hujum); 2. v bombardimon qilmoq. (ИЎЎИЛ, 93-б.)

previous [ˈpri:vɪəs] a oldingi, avvalgi, ilgarigi, o'tgan, burungi. (ИЎЎИЛ, 475-б.)

Луғатнинг эътибор қаратиш лозим бўлган муҳим жиҳати – ҳам инглиз, ҳам ўзбек тилини ўрганиш учун мўлжаллангани, аниқроғи, инглизча-ўзбекча ва ўзбекча-инглизча икки тилли луғат экани. АҚШнинг Ўзбекистондаги элчиси Жорж А.Крол ушбу луғатга таъриф берар экан, унинг нафақат инглиз тилининг жаҳон бўйлаб кенг тарқалиши, балки ўзбек тилининг қўлланиш доирасини кенгайтириш, Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятида тутган ўрнини мустаҳкамлаш учун ҳам хизмат қилишига алоҳида урғу беради: “Бизга маълумки, инглиз тили „америкача“ тил эмас. Йиллар давомида, таъбир жоиз бўлса, у универсал бир тилга айланди. Бутун дунёда тижорат, дипломатия, технология, транспорт, фан соҳаларида асосий мулоқот воситаси сифатида ундан кенг фойдаланиб келмоқда. Шу маънода, инглиз тилидан хабардорлик ва ушбу луғат Ўзбекистонга жаҳон ҳамжамиятида тутган ўрнини мустаҳкамлашда ёрдам бера олади. Бошқа томондан қараганда, мазкур луғат универсал инглиз тилининг ўзбекча сўзлашувчилар орасида кенг тарқалишига хизмат қилиши баробарида бой ва гўзал саналмиш ўзбек тилини инглиз тилида сўзлашувчиларга ҳам яқиндан таништиради” [14]. Луғатнинг иккинчи – ўзбекча-инглизча луғат қисми ундан ўзбек тили бўйича ҳам керакли сўзни қидириш имконини беради: avvalgi a previous, former; primary; urushdan ~ pre-war; ~ kun the day before (yesterday). (ИЎЎИЛ, 624-б.)

Луғат микрокурулишидан сўзнинг шунчаки ўзбек ёки инглиз тилидаги таржимаси эмас, қисқача лексикографик талқини (изоҳи, семантизацияси), маънодошлари ҳам жой олади: nihilist [ˈnaɪəlɪst] n nihilism tarafdori, nihilist (har qanday norma, prinsip va qonunlarni inkor etuvchi). (ИЎЎИЛ, 437-б.)

Хусусан, инглизча сўзларнинг ҳозирги инглиз адабий тилида кенг қўлланадиган маънолари атрофлича изоҳланиб, уларнинг нутқий вокеланиши, контекстда қўлланиш ўринларини кўрсатиш учун синтактик валентлиги – бирикувчилари ҳақида ҳам маълумот берилади:

nervous [ˈnɜːvəs] a 1) achchigʻi kelgan, asabiylashgan, asabiy; to be ~ about ...dan asabi buzilmoq (asabiylashmoq); 2) asabga oid; 3) hayajonlangan, toʻlqinlangan, iztirobli. (ИЎЎИЛ, 434-б.)

Луғатнинг шу турдаги бошқа луғатлардан муҳим фарқли жиҳати унда кўп маъноли сўзларнинг кўчма маъноларининг ҳам изоҳланганидир:

electorate [ɪˈlekt(ə)rɪt] n 1) saylovchilar tarkibi, saylovchilar; 2) saylov okrugi. (ИЎЎИЛ, 287-б.)

Мазкур луғат гарчи мутахассислар томонидан “шу кунга қадар тузилган инглизча-ўзбекча, ўзбекча-инглизча луғатларнинг энг йириги”, “Америка Қўшма Штатлари ва Ўзбекистон ўртасидаги муносабатларни мустаҳкамлашда ниҳоятда катта аҳамиятга эга”, деб эътироф этилаётган бўлса-да, у айрим камчиликлардан ҳоли эмас. Хусусан, мазкур луғатни ўқув луғатчилиги нуқтаи назаридан таҳлил қилган Б.Баҳриддинова ҳам уни “инглизча-ўзбекча луғатчилик амалиётида мукамал нашр” [1] деб таърифлайди, аммо истиқлол йилларида ўзбек тилида яратилган икки ёки кўп тилли ўқув луғатлар ҳақидаги фикрларини хулосалар экан, уларнинг ўқув луғатчилигининг инновацион лексикографик талабларига тўла жавоб бермаслиги, аксарияти компилятив характерга эгаллиги (шу тоифадаги бошқа тилда тузилган луғатлардан нусха олиш йўли билан яратилгани), талқинларда миллий руҳ сезилмаслиги, луғат микроструктураси – луғат мақолани шакллантиришда қатъий принципларга амал қилинмаган деган тўхтамга келади [1].

Ҳақиқатан ҳам мазкур луғат шу тоифадаги луғатлардан анча афзалликлари билан ажралиб турса-да, лексикографик семантизация, хусусан, кўп маъноли сўзлар талқинида замонавий ўқув лексикографиясининг инновацион концепцияларига мувофиқ келмайдиган айрим камчиликлардан ҳоли эмас. Лексикография амалиётида, хоҳ таржима луғати бўлсин, хоҳ изоҳ типидagi луғатлар, бош сўз агар полисемантик характерга эга бўлса, дастлаб унинг бош маъноси – аташ семаси изоҳланиб, кейин араб рақамлари билан муайян изчилликка асосланган кетма-кетликда кўчма маъноси – ифода семалари изоҳланади ва уларга иллюстратив ҳаволалар келтирилади. Таҳлил қилинаётган мазкур луғатда сўзнинг ўз ва кўчма маънолари – луғавий маъно ва контекстуал маънолар фарқланмайди. Улар бирин-кетин изоҳланади. Масалан:

fail [feɪl] v 1) muvaffaqiyatsizlikka uchramoq; to ~ in the life hayotda omadsiz boʻlmoq; without ~ albatta, muqarrar, shubhasiz, shaksiz; 2) pand bermoq, umidni puchga chiqarmoq; as usual, he ~ed me at the last minute odatdagidek, u soʻnggi daqiqada menga pand berdi; 3) kamlik qilmoq, yetishmay qolmoq; time would ~ me vaqtim boʻlmaydi, men ulgurmay qolaman; I ~ words to express my thanks minnatdorchiligimni bildirish uchun soʻz topolmayapman; our water supply has ~ ed zaxira suvimiz tugadi, bizga suv yetishmay qoldi; 4) pasaymoq, zaiflashmoq, kuchdan qolmoq; the wind ~ed shamol tindi; daylight is ~ing qorongʻi tushyapti; 5) ishlashdan toʻxtamoq, safdan chiqmoq; the patient’s heart ~ed bemoaning yuragi urishdan toʻxtadi; 6) yiqilmoq (imtihondan), he ~ed in English u ingliz tili imtihonidan yiqildi; 7) sinmoq, bankrot boʻlmoq (firma va b. toʻgʻrisida), toʻlovlarni toʻxtatmoq (bank toʻgʻrisida). (ИЎЎИЛ, 311-б.)

fail вокабуласи – бош сўзига келтирилган луғат мақола таркибида еттита маъно – 1) муваффақиятсизликка учрамоқ; 2) панд бермоқ, умидни пучга чиқармоқ; 3) камлик қилмоқ, етишмай қолмоқ; 4) пасаймоқ, заифлашмоқ, кучдан қолмоқ; 5) ишлашдан тўхтамоқ, сафдан чиқмоқ; 6) йиқилмоқ; 7) синмоқ, банкрот бўлмоқ маънолари ярим қавсли араб рақамлари билан кетма-кет изоҳланган ва ҳар бир маънога иллюстратив асос келтирилган. Аммо

уларнинг қай бири вокабуланинг бош денотатив маъноси (аташ семаси), қай бири коннотатив (кўчма маъноси, ифода семаси) маъноси экани номаълум бўлиб қолган.

Шунингдек, контекстуал маъноларни изоҳлашда қатъий принципга амал қилинмаган. Битта луғат мақолада баъзан ярим қавсли араб рақамлари, баъзан нуқтали араб рақамларидан фойдаланилган. Масалан:

age [eidʒ] 1. n 1) yosh; to act (yoki to be) one's ~ o'zini o'z yoshiga munosib bo'lgan tarzda tutmoq, o'zini juda yaxshi tutmoq; bolalik qilishni bas qilmoq, bachkanalik qilishni bas qilmoq; the ~ of consent turmushga chiqish mumkin bo'lgan yosh, balog'at yoshi (qizlarda); the Augustan ~ adabiyot va san'atning ravnaq topish (rivojlanish) davri; at the ~ of ... yoshda; at an early ~ yoshligidan, yoshlikdan; the awkward ~ balog'atga o'tish davri; to bear (yoki to carry) one's ~ well borgan (yetgan) yoshiga nisbatan (qaraganda) yoshroq ko'rinmoq; to be of ~ voyaga (balog'atga) yetmoq; to be under ~ voyaga (balog'atga) yetmaslik; to come of ~ voyaga (balog'atga) yetmoq; the full ~ yoshiga (voyaga) yetish, balog'at (Angliyada 21 yosh); golden ~ (shun. Golden Age) 1. oltin asr (hamma narsa, fan, madaniyat va b.); ravnaq topgan asr, gullab-yashnash, (ravnaq topish, yuksalish, rivojlanish, taraqqiy etish, kamol topish) davri (madaniyat, san'at va b.); 2. hayotning baxtiyor onlari, hayotdagi baxtiyor onlar; a green old ~ baxtli keksalik (davri), tetik keksalik (davri); lawful ~ yoshiga (voyaga) yetish, balog'at (Angliyada 21 yosh); to look one's ~ o'zining oshiga nisbatan katta ham, kichik ham ko'rinmaslik; o'zining yoshidagi ko'rinisha ega bo'lmoq; tender ~ murg'ak yosh; 2) asr, davr; stone ~ tosh davri; for (amer. in) ~s so'zl. juda uzoq vaqt; qachonligini eslay olmayman. (ИЎЎИЛ, 39-б.)

age вокабуласи изоҳи нуқтали араб рақами (1.) билан бошланиб кейин ярим қавсли 1) yosh; яна Golden Age 1. oltin asr (hamma narsa, fan, madaniyat va b.); кейин – 2. hayotning baxtiyor onlari; 2) asr, davr; stone ~ tosh davri каби тартибсиз рақамлашлар сабабли англашилмовчиликни юзага келтиради.

Умуман олганда, инглиз тилининг халқаро майдондаги рад этиб бўлмас мақоми, компьютер асрида сунъий интеллектнинг асосий мулоқот воситасига айланиши ва, муҳими, дунё халқларининг иқтисодий, сиёсий, маданий ҳаётнинг турли соҳаларида бирлашишига хизмат қилаётгани уни тез ва самарали ўргатиш воситаларига бўлган талабни янада оширмоқда. Инглизча-ўзбекча ва ўзбекча-инглизча икки тилли луғатлар бугунги кунда икки томонлама манфаатлар – ёш авлоднинг замон билан ҳамқадам, баркамол қилиб тарбиялаш ва ўзбек тилининг халқаро мақомини оширишда муҳим восита ҳисобланади. Юқорида номлари келтирилган инглизча-ўзбекча ва ўзбекча-инглизча икки тилли луғатлар айнан шу эҳтиёж туфайли юзага келган. Уларнинг таҳлили олдимизга янги авлод икки тилли ўқув луғатлари сўзлигини шакллантириш ва уларда кўп маъноли сўзларни лексикографик талқин қилишнинг инновацион лексикографик концепциялари, лингвистик ва лингводидактик тамойилларини ишлаб чиқиш, луғат мазмуни (контент) ва савиясини ошириш, жаҳон ўқув луғатчилиги тажрибаларини уйғунлаштирган ҳолда луғат корпусини такомиллаштириш, муҳими, тил лексик қатламининг асосини ташкил қилган кўп маъноли сўзларни мазкур луғатларга инглиз тилини хорижликларга ўргатишга мўлжалланган халқаро рўйхатлар – лексик минимумлар (word list) асосида эмас, ўзбек тили миллий хусусиятлари ҳамда ўқув методик таъминотида асосланган ҳолда шакллантириш вазифаларини қўймоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бахриддинова Б.М. Ўзбекистонда ўқув луғатчилиги: лингвистик асослари, тарихи ва истиқболлари: Филол.фан... доктори (DSc) дисс. – Самарқанд. 2020., –252 б
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 октябрдаги ПФ-6084-сонли “Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони // <https://lex.uz/docs/5058351>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 майдаги “Ўзбекистон Республикасида хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш фаолиятини сифат

- жихатидан янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5117-сонли қарори // <https://lex.uz/docs/5426736>
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 майдаги “Хорижий тилларни ўрганишни оммалаштиришни самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 312-сон қарори // <https://lex.uz/ru/docs/5431845>
 5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 19 январдаги “Хорижий тилларни ўрганишни такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 34-сон қарори // <https://lex.uz/uz/docs/5831978>
 6. Иванов В. В. Языки мира // Лингвистический энциклопедический словарь / Главный редактор В. Н. Ярцева. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — 685 с.
 7. Англофоны <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
 8. Языки мира // <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
 9. Muhammadyusuf Nurillo. Inglizcha-ruscha-o‘zbekcha rasmlı lug‘at. — Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2008. — 96 b; Isaqov U. va b. Funny english: darslik. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2014. — 32 b; Samuslimova M. Inglizcha o‘zbekcha rasmlı lug‘at. — Toshkent: Bekinmachoq-plyus, 2014. — 108 b; Abdug‘aniyeva H. Uy jihozlari nomlari. — Toshkent: DAVR PRESS, 2017. — 10 b; Akbarov A. O‘zbekcha-ruscha-inglizcha rasmlı lug‘at. — Toshkent: Nurafshon biznes, 2018. — 96 b; Nurmuhamedova N. English in pictures (inglizcha-ruscha-o‘zbekcha lug‘at). — Toshkent: Ofis Print, 2018. — 32 b; Тангриев Л., Мирфаёзов Ш. Англо-русско-узбекский словарь в картинках. Инглизча-русча-ўзбекча расмли луғат. — Toshkent: Фафур Ғулум, 2018. — 96 б; Niyazaxunova D. Funniy english. Inglizcha-o‘zbekcha-ruscha quvnoq rasmlı lug‘at. — Toshkent: Kitobdornashr, 2019. — 32 b.;
 10. Nuritdinova Z. Inglizcha-o‘zbekcha-ruscha lug‘at. — Toshkent: Yurist-media markazi, 2018. — 144 б.; Niyazaxunova D. O‘zbekcha-ruscha-inglizcha-koreyscha-turkcha-arbcha rasmlı-mavzuli lug‘at. — Toshkent: Kitobdornashr, 2019. — 128 b
 11. Исақов У. Инглизча-ўзбекча / Ўзбекча-инглизча луғат. — Toshkent: ЯНГИ АСР АВЛОДИ, 2010. — 608 б.; Inglizcha-o‘zbekcha-ruscha o‘quv lug‘at. — Toshkent: Ijod-Press, 2018. — 560 b.
 12. И.В. Грошева, Л.Г.Евстафьева ва бқ. Илк кадам. Мактабгача таълим муассасасининг Давлат ўқув дастури. — Toshkent, 2018. — 72 б.
 13. Abdug‘aniyeva H. Uy jihozlari nomlari. — Toshkent: DAVR PRESS, 2017. — 10 б.
 14. Bo‘tayev Sh. Inglizcha-o‘zbekcha, o‘zbekcha-inglizcha lug‘at (80000 so‘z). —Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013. — 880 b.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000